

Jack Bowers, Amelie Dorn, Ingeborg Geyer, Barbara Piringer, Melanie Siemund, Eveline Wandl-Vogt
lexlab (lexicography laboratory)
Austrian Center for Digital Humanities (ACDH),
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wien

***exploreAT!* – dynamische Skizze eines Projektes im digitalen Kontext**

In diesem Beitrag informieren wir über die Erweiterung des Digital Humanities Projekts *exploreAT! exploring austrias culture through the language glass*, (vgl. Wandl-Vogt, Kieslinger, O'Connor & Theron, 2015) am Austrian Centre for Digital Humanities an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ACDH-ÖAW) und über die damit verknüpften Projekte in seinem Pan-Europäischen Netzwerkkontext. *exploreAT!*, das auf die durch Fragebögen im 20. Jahrhundert gesammelten Dialektdaten für das *Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich (WBÖ)* und auf die *Datenbank der bairischen Mundarten in Österreich (DBÖ)* zurückgreift, verbindet Datenmodellierung nach der TEI Methode (Romary & Bowers, i. Vorb.) mit innovativen Elementen der Datenvisualisierung und dem Mitwirken von Citizen Science. Siemund, Bowers & Piringer (i.vorb.) geben eine klare Darstellung der Ressourcen und digitalen Methodik des derzeitigen Istzustandes. Ein weiterer Aspekt des Projekts, der in diesem Poster vorgestellt und erläutert wird, sind die zahlreichen europäischen Projekte, Infrastrukturen und Initiativen an die *exploreAT!* anknüpft, was das Projekt zu einem zentralen Punkt im europäischen Digital Humanities Kontext macht. Im Bereich der Projekte werden bereits georeferenzierte Ortsnamen aus der DBÖ/WBÖ Datenbank in *APIS (Austrian Prosopographical Information System)* verarbeitet, Wörter aus dem alpinen Raum in *Verba Alpina* oder etwa Pflanzennamen im Projekt *BioLing* (z.B., Kurobe, Wandl-Vogt, Rainer, Declerck & Fukushima, 2015) und in *Europeana*. Die Erschließung des Materials anhand von kognitiven Konzepten wird im Bereich „Concept features“ erforscht, lexikographische Besonderheiten werden innerhalb des *COST ENeL (European Network for electronic Lexicography)* erschlossen, und das Prinzip freizugänglichen Wissens wird in Zusammenarbeit mit *Wikimedia* unterstützt. Weiters ist *exploreAT!* ein wichtiger Bestandteil von übergeordneten europäischen Digital Humanities Initiativen wie *EU Lider*, *EU EGI Engage*, *DARIAH CC* als auch *CLARIN-DARIAH*. Die Zusammenhänge und Schnittstellen zu *exploreAT!* werden in diesem Poster aufgezeigt und die neuesten Arbeiten im Kontext des Projekts eingegliedert. Weiters wird verdeutlicht, dass dialektale Daten und regionales sowie nationales Kulturwissen nicht nur lokal, sondern auch im weiteren europäischen Raum von

großer Bedeutung sind. Der Einsatz der uns im 21. Jahrhundert zur Verfügung stehenden digitalen Methoden ermöglicht es, ein grenzübergreifendes, sprachübergreifendes, innovatives und im weiteren Sinne europäisches Zusammenarbeiten zu ermöglichen, und so das kulturelle, sprachliche und wissenschaftliche Gut nicht nur zu erhalten, sondern es für alle zugänglich und erschließbar zu machen. Dieser Kernpunkt, der für die Digital Humanities Community als nicht unbedeutend gilt, wird in diesem Projekt umgesetzt und mit Beispielen veranschaulicht.

Referenzen

Kurobe, M. Wandl-Vogt, E. & Rainer, H., Declerck, T., Fukushima, C., (2015) Opening Up Japanese Resources for a Pan-European Common Names Webservice. 5 Steps towards Linked Open Data Humanities. JADH2015, Kyoto, Japan.

Romary, L. & Bowers, J. (i.Vorb.) Recommendations for encoding etymological information using TEI.

Siemund, M., Bowers, J., & Piringer, B. (i.vorb.) Die DBÖ als Ressource – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. DGfS Postersession Computerlinguistik. Konstanz. Deutschland

Wandl-Vogt, E., Kieslinger, O'Connor, A., & Theron, R. (2015) exploreAT! Perspektiven einer Transformation am Beispiel eines lexikographischen Jahrhundertprojekts. Dhd2015, Graz, Austria.